

Digitale Qualifikation – Räume & Möglichkeiten für das deutsche Wissenschaftssystem

Schwerpunktinitiative „Digitale Information“
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Attallah, Martin (Fraunhofer Gesellschaft)

Bornschein, Mathias (Umweltbundesamt)

Curdt, Constanze (GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel)

Erlacher, Christian (Max-Planck-Gesellschaft)

Maschwitz, Annika (Hochschule Bremen)

Meyer, Thorsten (ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft)

Neuroth, Heike (Fachhochschule Potsdam)

Schneemann, Carsten (Fachhochschule Potsdam)

Trinitz, Susan (Helmholtz-Gemeinschaft / Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND)

Layout und Grafik: Heel, Lena (GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17588143>

Einleitung

Im Kontext der Digitalisierung und des Fachkräftemangels sehen sich Einrichtungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen mit Kernherausforderungen konfrontiert, die sie jetzt und in absehbarer Zukunft bewältigen müssen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf gut ausgebildetes Fachpersonal angewiesen. Um das deutsche Wissenschaftssystem zukunftssicher in der digitalen Transformation weiterzuentwickeln, hat die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der Wissenschaftseinrichtungen¹ die Arbeitsgruppe „Digital Qualifiziertes Personal“² eingerichtet. Die Zielsetzung, adäquate Lösungsansätze für die identifizierten Qualifikationsfragen sowie zukunftsweisende Strategien zur Begegnung etwaiger Defizite in der Qualifikation der Mitarbeitenden zu entwickeln, hat die Arbeit der AG über fünf Jahre geprägt.

Das vorliegende Papier ist eine Zusammenschau der (Arbeits-)Ergebnisse. Der Schwerpunkt liegt auf der Diskussion von „Digitalen Kompetenzen“ und deren Bedeutung für die Bereiche Aus- und Weiterbildung sowie für Tätigkeiten in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dazu wird auf ein dreigliedriges Kompetenzmodell³ zurückgegriffen, welches von der Arbeitsgruppe entwickelt wurde.

Die Stärkung digitaler Qualifikationen ist vor dem Hintergrund der dynamischen technologischen Entwicklungen von besonderer Relevanz. Während zu Beginn der Arbeit der AG 2018 nur Eingeweihte mit „Large Language Models“ vertraut waren, ist sechs Jahre später ein tiefes Verständ-

nis für die Chancen und Limitationen dieser Technologie unabdingbar für den gewinnbringenden Einsatz künstlicher Intelligenz in Forschung, Lehre sowie der Verwaltung von Wissenschaftseinrichtungen.

Dies demonstriert einmal mehr den herausfordernden Kontext, in dem sich Menschen und Einrichtungen angesichts der voranschreitenden Digitalisierung befinden. Die hohe Dynamik und Schnelllebigkeit erschweren die adäquate Erfassung, Bewältigung und Reflexion der Fortschritte und Auswirkungen. Eine wesentliche Herausforderung liegt folglich in der kontinuierlichen Entwicklung von Kompetenzen zur effektiven und systematischen Anpassung an die hohen Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt.

Diese Zusammenschau fokussiert daher nicht auf konkrete Hinweise, sondern zielt vielmehr darauf ab, Organisationen und Organisationseinheiten mittels Handlungsempfehlungen in die Lage zu versetzen, spezifische Maßnahmen zur Stärkung der notwendigen Qualifikationen zu ergreifen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Definition der zu betrachtenden Zielgruppe. Darüber hinaus wird die konkrete Vernetzung der Einrichtungen hervorgehoben, die verstärkt werden muss.

Die Empfehlungen richten sich an alle Mitarbeitenden von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die Gestaltungsmöglichkeiten im Kontext von Personalentwicklung und Mitarbeiterförderung als ein notwendiges Instrument nutzen möchten.

Grundlagen der Digitalen Qualifikationen

Im ersten Diskussionspapier der AG „Digital Qualifiziertes Personal“ der Allianzinitiative der Wissenschaftsorganisationen⁴ erfolgte eine Unterscheidung zwischen generischen „Digitalen Kernkompetenzen“ und fach- bzw. arbeitsfeldbezogenen „Digitalen Spezialkompetenzen“. Hinzu kommen Haltungen, Einstellungen, Praktiken und intellektuelle sowie soziale Fähigkeiten, welche unter dem Begriff des „Digitalen Mindsets“ subsumiert wurden. Diese Klassifikation hat sich als tragfähig erwiesen und wurde sowohl in den durchgeführten Expert:inneninterviews (veröffentlicht

als Podcastfolgen⁵) als auch in einem Expert:innenhearing evaluiert und beibehalten.

Die **Digitalen Kernkompetenzen** lassen sich in folgende Unterkategorien untergliedern:

- **Datenkompetenz**
- **Informationskompetenz**
- **Digitale Kommunikation**
- **Digitale Kollaboration**
- **Recht und Ethik**

¹ <https://web.archive.org/web/20230126222743/https://www.allianzinitiative.de> (zugegriffen 19.08.2024)

² <https://web.archive.org/web/20230126214151/https://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/digital-qualifiziertes-personal> (zugegriffen 19.08.2024)

³ Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Wege zur digitalen Qualifikation: Ein Diskussionspapier“, 2020, <https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.038>

⁴ Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, <https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.038>

⁵ Matthias Bornschein und Christian Erlacher, „Digital Qualifiziert“,

<https://soundcloud.com/maxplanckgesellschaft/sets/digitalqualifiziert?p=i&c=0&si=74B0E4799A85418892AFA41EE69F5536> (zugegriffen 22.01.2025)

Es handelt sich hierbei um gesamtgesellschaftlich benötigte Skills, um im (digitaler werdenden) Alltag mündig und souverän zu bestehen. Sie bilden die Grundlage einer avisierten und benötigten digitalen Souveränität, welche besonders in der Wissenschaft angestrebt werden sollte. Hierfür sind die "Digitalen Kernkompetenzen" unabdingbar und sollten möglichst vollumfänglich und tiefgründig beherrscht werden. Eine Wichtung innerhalb der Kernkompetenzen vorzunehmen ist schwer möglich und auch nicht sinnvoll, da die Kernkompetenzen sich gegenseitig bedingen, unterstützen und verstärken; hinzu kommt die enge Wechselbeziehung der "Digitalen Kernkompetenzen" mit einem "Digitalen Mindset".

Das **Digitales Mindset** vereint folgende Teilaspekte:

- **Haltungen**
- **Einstellungen**
- **Teilhabe**
- **Praktiken**
- **Reflexion**
- **Soziale Kompetenz**

Dies bildet die elementare Grundlage für eine digitale (Weiter-)Qualifikation. In diesem "Digitalen Mindset" vereinigen sich die klassischen Grundvoraussetzungen für eine wissenschaftliche Forschendentätigkeit (beispielsweise Neugier, Offenheit, Erkenntnisdrang) mit den Möglichkeiten der digitalen Wirklichkeit. Fähigkeiten (Skills) und persönliche Voraussetzungen (Mindset), die in einer (hauptsächlich) analogen wissenschaftlichen Arbeitsumgebung bereits von essenzieller Bedeutung waren, sind nun, im Digitalen noch wichtiger. Die Notwendigkeit zum Umgang mit rechtlichen und ethischen Herausforderungen sowie die benötigte Daten- und Informationskompetenz steigt parallel zum exponentiellen Wachstum der digitalen Möglichkeiten. Gleiches gilt für Verständnis und Nutzung innerhalb digitaler Kommunikation und Kollaboration.

Die **Digitalen Spezialkompetenzen** mit den ihnen inhärenten wissenskulturellen Spezifika der verschiedenen Fachdisziplinen bzw. Arbeitskontexte lassen sich nur fach- bzw. arbeitsfeldbezogen identifizieren und bestimmen. Ihre Praxisnähe ermöglicht eine niedrigschwellige Vermittlungsmöglichkeit durch Training-on-the-job, was besonders bei den zu den Digitalen Spezialkompetenzen gehörenden Toolkompetenzen vorteilhaft ist. Daher werden sie im weiteren Verlauf nicht in die nähere Betrachtung genommen.

Ein generelles Basisverständnis aller digitalen Kernkompetenzen ist die grundlegende Voraussetzung, um in den Wissenschaftsorganisationen tätig sein zu können. Hervorzuheben ist, dass diese Grundvoraussetzung für alle Beschäftigten und Hierarchiestufen statusgruppenübergreifend gilt. Zukunftsfähige Forschung gelingt nur innerhalb eines digital qualifizierten Ökosystems, einzelne höchstqualifizierte Forschende/Forschungsgruppen (Spitzenforschung, vgl. Abbildung 1) können nur innerhalb dieses Ökosystems ihre Leuchtturmfunktion entfalten und ihr Potenzial ausschöpfen. Deshalb fokussiert sich die AG „Digital qualifiziertes Personal“ nicht nur auf Forschende, sondern spricht alle Beschäftigten in Wissenschaftseinrichtungen an. Hierzu zählen beispielhaft: Verwaltungsmitarbeitende, Betreuende von Großgeräten, Laborassistierende, Werkstatteleitende, Wissenschaftler:innen, Principal Investigator (PIs), Bibliothekar:innen, ITler:innen, Studierende, Doktorierende und Postdoktorierende, etc.

Innerhalb eines Aufgabenspektrums variieren die Qualifikationsniveaus, auch abhängig von den jeweiligen Erfahrungs- und Hierarchiestufen. Um allerdings ein spezifisches Aufgabenspektrum zu erfüllen, sollten alle Beteiligten souverän digital arbeiten, unabhängig davon, ob dies aus der Verwaltung, den Infrastruktureinrichtungen oder den forschend anleitenden Personen heraus geschieht.

Ganz besonders obliegt es Wissenschaft und Forschung hier bewusst, sensibel und zukunftsorientiert zu arbeiten, um somit nicht nur international konkurrenzfähig zu bleiben, sondern auch Best-Practices zu schaffen und zu erproben, um eine gesamtgesellschaftliche Vorreiterrolle im andauernden digitalen Wandel übernehmen zu können. Die Grundlage bildet ein breites Kompetenzverständnis, um eine Vergleichbarkeit und Generalisierbarkeit zu ermöglichen. Die konkrete Ausdifferenzierung in einzelne, umsetzbare Lehr-/Lerneinheiten ist nicht Gegenstand dieser Auseinandersetzung. Vielmehr bietet sie eine Hilfestellung zur individuellen Lösungsfindung. Dies erachtet die AG als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Rahmen der Allianz-Initiative "Digitale Information" bzw. zukünftig im Allianz-Schwerpunkt "Digitalität in der Wissenschaft". Auf diese Weise können niedrigschwellig Kooperationsmöglichkeiten eruiert, evaluiert und geteilt werden, wodurch auch der hohen Dynamik Rechnung getragen werden kann.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe – Der Weg zum Ziel

Ziel der Arbeitsgruppe war es, notwendige Qualifikationen und Kompetenzen im digitalen Raum zu identifizieren. Hierzu wurden Empfehlungen erarbeitet, um organisatorische, technische und kulturelle Anforderungen und Bedarfe im Bereich „Digital qualifiziertes Personal“ im deutschen Wissenschaftsbereich mit konkreten Maßnahmen zu fördern. Darüber hinaus wurden Kooperationsmöglichkeiten und Vernetzungspotenziale der Allianzeinrichtungen aufgezeigt, um Synergien zu bilden.

Auf Basis einer Literaturanalyse und Erfahrungen der Expert:innen der Arbeitsgruppe aus allen Einrichtungen der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen und der Ressortforschung des Bundes wurde frühzeitig das Diskussionspapier "Wege zur digitalen Qualifikation"⁶ erarbeitet und veröffentlicht. Die Veröffentlichung berücksichtigt neben den identifizierten digitalen Kern- und Spezialkompetenzen, die als Grundlage für erfolgreiches Handeln in der digitalen Wissenschaft angesehen werden, auch die Rolle der verschiedenen Allianz-Organisationen im Bereich "Digital qualifiziertes Personal".

Um das Diskussionspapier einem breiten Fachpublikum zugänglich zu machen, wurde ein begleitender Zeitschriftenartikel mit dem Titel "Disziplinen und Kompetenzen müssen zusammenpassen" in der DUZ Wissenschaft & Management⁷ veröffentlicht, in dem die bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten Annahmen und Erkenntnisse der Arbeitsgruppe mit Expert:innen diskutiert wurden. Darüber hinaus konnten weitere bzw. neue Perspektiven durch zusätzliche Einsichten und Erfahrungen innerhalb der Podcastreihe "Digital qualifiziert"⁸ gesammelt werden.

In insgesamt 23 Folgen konnten 24 Expert:innen aus Wissenschaft, Forschung, Lehre, Forschungsförderung, Verwaltung und Gesellschaft ihre Einschätzungen zu den Bereichen digitale Kompetenzen, Qualifikationen, Aus-, Fort- und Weiterbildung äußern und haben damit dazu

beigetragen, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe intensiver zu beleuchten und breiter zu diskutieren. Die Ergebnisse der Podcastserie wurden zusätzlich im Rahmen einer Masterarbeit mit dem Titel "Digital Qualifiziert - Kompetenzbereiche für die Zukunft" im Studiengang Informationswissenschaften an der FH Potsdam wissenschaftlich aufbereitet, analysiert und veröffentlicht⁹. Die Forschungsdaten wurden soweit rechtlich erlaubt zur Verfügung gestellt, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Als Abschluss der Arbeiten der Arbeitsgruppe fand ein Expert:innenhearing im Juli 2022 in Berlin statt. Innerhalb des Workshops wurden die bis dahin erarbeiteten Analysen und daraus abgeleiteten Empfehlungen vorgestellt, kritisch reflektiert und mit weiteren Vertreter:innen aus verschiedenen Bereichen des deutschen Wissenschaftssystems diskutiert und die bisher erzielten Ergebnisse größtenteils bestätigt.

Die Kombination aus Literaturanalyse, Praxiserfahrungen, Diskussionspapier, Zeitschriftenartikel, Expert:inneninterviews im Rahmen der Podcastserie inklusive deren Auswertung im Rahmen einer Masterarbeit und Expert:innenhearing ermöglichte es der Arbeitsgruppe im Bearbeitungszeitraum 2018 bis 2023, vielfältige Perspektiven im Bereich "Digital qualifiziertes Personal" zu untersuchen und damit am Ende neben einer Definition benötigter Kompetenzen, bestehende Herausforderungen zu identifizieren und daraus Handlungsempfehlungen für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln.

Die Vorgehensweise der Arbeitsgruppe war im gesamten Prozess darauf ausgerichtet, die Annahmen und Ergebnisse frühzeitig mit der Fachcommunity und interessierten Stakeholdern zu teilen und einen offenen und partizipativen Diskussionsprozess zu fördern.¹⁰

⁶ Schwerpunkttinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Wege zur digitalen Qualifikation“: Ein Diskussionspapier, 2020, <https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.038>

⁷ Matthias Bornschein u. a., „Disziplinen und Kompetenzen müssen zusammenwirken“, DUZ Wissenschaft & Management, Nr. 04 | 2021 (2021): 16–20. Online abrufbar unter https://www.wissenschaftsmanagement-online.de/system/files/downloads-wimoarticle/duz_WiMa_04_2021_Digital_qualifiziert_Schwerpunktthema.pdf

⁸ Matthias Bornschein und Christian Erlacher, „Digital Qualifiziert“, <https://soundcloud.com/maxplanckgesellschaft/sets/digitalqualifiziert?p=i&c=0&si=74B0E4799A85418892AFA41EE69F5536> (zugegriffen 22.01.2025)

⁹ Carsten Schneemann, „Digital Qualifiziert - Kompetenzbereiche für die Zukunft“, 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10680353>.

¹⁰ Links zur Schwerpunkttinitiative „Digitale Information“ und zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe 6 „Digital qualifiziertes Personal“ auf einen Blick:

- <https://web.archive.org/web/20230126222743/https://www.allianzinitiative.de> (zugegriffen 19.08.2024)
- <https://web.archive.org/web/20230126214151/https://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/digital-qualifiziertes-personal> (zugegriffen 19.08.2024)
- <https://doi.org/10.2312/allianzoa.038> (zugegriffen 22.01.2025)
- https://www.wissenschaftsmanagement-online.de/system/files/downloads-wimoarticle/duz_WiMa_04_2021_Digital_qualifiziert_Schwerpunktthema.pdf (zugegriffen 22.01.2025)
- <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/digital-qualifiziert-podcast> (zugegriffen 22.01.2025)
- <https://soundcloud.com/maxplanckgesellschaft/sets/digital-qualifiziert> (zugegriffen 22.01.2025)
- <https://open.spotify.com/show/4undB49lo2KpmMx1kVesY> (zugegriffen 22.01.2025)

Insgesamt können vier Handlungsfelder (Kernaussagen) identifiziert werden.

Identifizierte Handlungsfelder

In den Podcastinterviews sowie dem Expert:innenhearing wurde neben der Frage nach den drängendsten Kompetenzen insbesondere die Frage nach der Rolle der Allianz und der eigenen Einrichtung thematisiert. Diese Aspekte spiegeln sich in den vier Haupthandlungsfeldern wider, die als Vorschlag für die Entwicklung von Programmen, Inhalten und Maßnahmen dienen und als Richtschnur für die Reaktion der Allianz auf dynamisch verändernde Anforderungen dienen sollen (vgl. Tabelle 1).

Klassisch & Modern - Die Zukunft ist digital und braucht klassische Fähigkeiten

Deutlich wurde von den Expert:innen betont, dass eine Trennung zwischen analogen und digitalen Bereichen weder erforderlich noch wünschenswert ist. Beide Bereiche sind in hohem Maße interaktiv und weisen jeweils praktische Vorzüge auf. Diese sollten genutzt werden. Eine vollständige Trennung zwischen den Bereichen ist nicht länger realisierbar. Das digitale Mindset, welches als Haltung und übergeordnete Kompetenz betrachtet wird, spielt bei allen weiteren digitalen Aus- und Weiterbildungen eine wesentliche Rolle. Es ist von entscheidender Bedeutung, zu erkennen, dass digitale Kernkompetenzen und das digitale Mindset nicht nur digitale Fähigkeiten umfassen, sondern auch generelle wissenschaftliche Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften. Mit der Zunahme der Digitalisierung und der damit verbundenen Komplexität, beispielsweise durch die Menge an verfügbaren Informationen und Daten, gewinnen diese Fähigkeiten zunehmend an Bedeutung.

Zielgruppen und Handlungsrahmen

Für eine erfolgreiche Bearbeitung der identifizierten Handlungsfelder ist es notwendig, sich intensiv mit den vorhandenen Zielgruppen zu beschäftigen. Dazu schließt sich an die Betrachtung erforderlicher Skills sinnvollerweise eine Differenzierung wie folgt an:

- Welche Fähigkeiten werden

Aktiv-gestalterisch ist die Rolle der Zukunft

Digital qualifiziertes Personal muss den Wandel vom Konsumenten zum Produzenten vollziehen. Dies entspricht einerseits einer Erhöhung des Qualifikationsniveaus (Aufstieg innerhalb der Lerntaxonomie z. B. nach Bloom¹¹), andererseits ist das nachhaltige Produzieren digitaler Forschungsergebnisse Grundlage für den Paradigmenwechsel hin zur offenen Wissenschaft¹².

Digitale Qualifikation ist ein gesellschaftliches Phänomen - Die Allianz-Organisationen sind ein wichtiger Teil der Lösung

Die Zielgruppe digitaler Qualifikation ist gesamtgesellschaftlich. Für digital qualifiziertes Personal in Wissenschafts- und Forschungsorganisationen müssen Qualifikationsgrundlagen bereits so früh wie möglich gelegt werden, als vermittelnde Institutionen sollten bereits die Schulen (oder bereits die Kindergärten) fungieren.

Den Gap als Chance nutzen - Kontinuierliche Kartierung hilft bei der Ausbildung

Skillsgap zu definieren und zu kartieren ist die Voraussetzung zum Schließen von Lücken. Diese existieren auf verschiedenen Niveaus der jeweiligen Akteur:innen, in Abhängigkeit ihrer Karrierestufe, Vorerfahrungen, Potentiale der beruflichen Weiterentwicklungen etc.

Die in diesem Papier beschriebenen Handlungsfelder basieren auf den vielfältigen Erfahrungen unterschiedlicher Allianzorganisationen. Ziel ist, die Ansatzpunkte für die Einrichtungen zu identifizieren. Im Anschluss müssen die individuellen Zielgruppen identifiziert werden. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel näher beleuchtet.

- von wem
- in welcher Situation oder Phase der beruflichen Entwicklung benötigt. Oder anders ausgedrückt, zu welchem Zeitpunkt ist welcher digitale Kompetenzaufbau sinnvoll bzw. notwendig.

¹¹ Benjamin S. Bloom, Hrsg., Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich, 3. Auflage (Weinheim/Basel: Beltz, 1973); Max D. Engelhart u. a., Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, hg. von Benjamin S. Bloom, Bd. Cognitive Domain, Handbook 1 (New York: David McKay Company, Inc., 1956).

¹² vgl. z. B. UNESCO, <https://www.unesco.de/wissen/wissenschaft/open-science/umsetzung-der-unesco-empfehlung-zu-open-science> (zugegriffen 22.01.2025)

Hierfür bietet es sich an, einerseits in verschiedene Zielgruppen und ihre jeweiligen Bedarfe, andererseits in verschiedenen Phasen der Entwicklung und des damit einhergehenden Kompetenzaufbaus zu differenzieren, vgl. Abbildung 1. Dabei nehmen die Zielgruppen beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen auch wiederkehrend unterschiedliche Rollen ein - allem voran häufig die Rolle eines Lernenden, aber häufig im Kontext von Wissenschaftsorganisationen auch eines Lehrenden.

Ziel sollte es sein, zu identifizieren, wer in welcher Phase und für welche Zielgruppe Verantwortung für den Kompetenzaufbau übernimmt und diesen wiederum mit klaren Handlungsempfehlungen zu versehen.

Als Gesamtorganisation empfiehlt es sich, eine Vielzahl einzelner Zielgruppen und Rollen gleichzeitig in die Betrachtung einzubeziehen.

Zielgruppen

Die Festlegung übereinstimmender Zielgruppen über alle betrachteten Einrichtungstypen der Allianz-Organisation

hinweg ist nicht sinnvoll, da eine solche Definition zu heterogenen und damit inkohärenten Zielgruppen führt. Dennoch werden dieselben Personen über verschiedene Phasen hinweg betrachtet. Um eine geeignete Zielgruppendefinition zu finden, empfiehlt es sich, verschiedene Kriterien miteinander zu kombinieren. Dabei sind Kriterien, die mit relativ einfachen Mitteln zu erfassen sind, ausreichend.

So lassen sich Zielgruppen im Hinblick auf

- ihre **Funktion** und den damit verbundenen Aufgaben,
- ihre jeweiligen **Entwicklungsphasen** von der Schule über die Hochschule in die Wissenschaft und
- ihre **Rolle** als Lernende und/oder Lehrende unterscheiden.

Funktionen und Aufgaben

Näherungsweise lassen sich wichtige Funktionen mit unterschiedlichen Anforderungen an digitalen Skills in den Organisationen unterscheiden in:

- Personal mit Führungs- und Leitungsverantwortung
- Forschende, Doktorierende und Postdoktorierende

Die Digitale Kompetenzpyramide

Digitale Spezialkompetenzen

Abbildung 1: Die digitale Kompetenzpyramide veranschaulicht die unterschiedlichen Anforderungen an Kompetenzen im wissenschaftlichen Umfeld. Während die Kernkompetenzen bereits früh gelegt werden müssen, steigen die Anforderungen an die Spezialkompetenz und das Mindset in der Progression der wissenschaftlichen Karriere. Die Berufsausbildung hat einen wichtigen Stellenwert im Wissenschaftssystem, ist hier aber nicht im Fokus der Überlegungen..

- Studierende
- Forschungsunterstützendes Personal

Diese Unterscheidung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Entwicklung der Zielgruppen ist es sogar wichtig, dass sie in der jeweils betrachteten Organisation individuell festgelegt werden.

Entwicklungsphasen

Auch wenn es nicht auf alle Zielgruppen zutrifft, kann es für manche Zielgruppen sinnvoll sein, Entwicklungsphasen zu unterscheiden. Beispielsweise bietet es sich für Wissenschaftler:innen an, die Entwicklungsphase aus dem studierenden Kontext in die Phase der wissenschaftlichen Arbeit und Gestaltung während eines Promotionsvorhabens zu differenzieren. Ähnliches gilt auch für die Weiterentwicklung hin zur Übernahme einer Gruppenleitungsposition. Hier verändert sich der Fokus hin zu einer stärker gestaltenden Funktion.

In jeder Phase ist es notwendig, digitale Kompetenzen aufzubauen, auf die in den nachfolgenden Phasen aufgesetzt werden kann. Es ist unmittelbar offensichtlich, dass hier die Verantwortlichkeiten der Institutionen ineinander übergehen.

Die Aufgaben der und die Anforderungen an die Hochschulen unterscheiden sich an vielen Stellen von denen der Forschungseinrichtungen, da z. B. die Hochschulen einen dezidierten Lehrauftrag haben. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Anforderungen an die zu vermittelnden digitalen Kompetenzen. Der Aspekt der Entwicklungsphasen ist elementar für die Umsetzung der Idee des lebenslangen Lernens.

Welche konkreten Phasen in den jeweiligen Organisationen relevant sind, ergibt sich aus dem Kontext der Aufgaben. Der jeweilige Umfang der Entwicklungsphase geht dabei von der Schule über die Hochschulen hin zur Übernahme von höherer Verantwortung in z. B. leitender Position.

Alle Organisationen sind entsprechend aufgerufen, ihren jeweiligen, spezifischen Auftrag zu erkennen und die notwendigen Schritte einzuleiten.

Rollen

Zusätzlich ist es für die weiterführende Bedarfs-Betrachtung wichtig, sich die jeweiligen Rollen der betrachteten Personengruppen, also Lernende bzw. Lehrende, zu vergegenwärtigen. Dabei kann eine Person je nach Kontext auch gleichzeitig beide Rollen einnehmen.

Lernende: Lernende sind nicht nur im klassischen Sinne Studierende. Vielmehr wird hier die individuelle Rolle einer Person betrachtet, die Wissen und Kompetenzen aufnimmt. Hier unterscheiden sich die Anforderungen je nach Funktion. Studierenden an einer Hochschule müssen andere, eher generelle digitale Kompetenzen vermittelt werden, während Doktorierende deutlich und zunehmend mehr fachspezifische digitale Kompetenzen benötigen.

Lehrende: Lehrende sind auch hier weitreichender zu betrachten: Als Menschen, die Wissen weitergeben und damit idealerweise einen Kompetenz- und Wissensvorsprung haben.

Für einen zielgerichteten Aufbau von Kompetenzen für verschiedene Personengruppen bedarf es einer konkreten Zielgruppendefinition. Hierfür ist es erforderlich, alle drei Dimensionen miteinander zu kombinieren. Dies kann exemplarisch anhand der Entwicklung einzelner Personas durchgeführt werden.

Handlungsrahmen

Die Qualifizierung des Personals erfordert neben der Identifikation von Handlungsfeldern und Zielgruppen auch die Berücksichtigung des individuellen Handlungsrahmens. Die Arbeitsgruppe hat verschiedene Hürden bzw. „dicke Bretter“ identifiziert, deren Überwindung erforderlich ist, um effektive und nachhaltige Lösungen im Bereich digital qualifiziertes Personal zu entwickeln.

Die Aufzählung dieser Hürden kann dabei nicht abschließend und vollständig erfolgen, umfasst aber:

- **Bildungspolitische Hürden:** Die Schaffung flexibler bildungspolitischer Rahmenbedingungen, eine angemessene und abgesicherte Finanzierung und das klare Bekenntnis zu den digitalen Kompetenzen sind entscheidende Faktoren, um diese Hürde zu überwinden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Bildungspolitik:innen und Bildungseinrichtungen ist hierbei

Personas

Klassisch & Modern – Die Zukunft ist digital und braucht klassische Fähigkeiten

Studierende

Persona: Kim, Lehramtsstudentin an einer renommierten Universität, 23 Jahre alt, vorher Tischlerin gelernt, kurz vor der Anmeldung Bachelorarbeit.

Herausforderung: Welches Formular für die Anmeldung der Bachelorarbeit, wo findet es sich, wer unterschreibt, wohin wird es gesendet und wann und wie erfährt Kim, dass die Anmeldung geklappt hat und bis wann, wo und wie die Bachelorarbeit abzugeben ist?

Ist-Zustand: Das PDF-Formular ohne Versionierung, aber mit interaktiven Formularfeldern findet sich auf irgendwelchen Unterseiten der zuständigen Fakultät, Prüfungsausschuss bzw. Prüfungsamt, z. T. mit sich widersprechenden Regularien. Es muss wohl ausgedruckt, händisch unterschrieben und dann per Post (Email? Postalisch?) versendet werden.

Analyse: Diese eigentlich renommierte Hochschule nutzt die digitalen Chancen offenbar nicht in der Optimierung von Verwaltungsabläufen in Studium und Lehre, das PDF-Formular kann digital ausgefüllt werden, muss dann aber analog weiterverarbeitet werden.

Ziel: Wir protestieren dagegen, dass in der Lehre stets von digitaler Transformation die Rede ist, die Hochschule es aber nicht einmal hinbekommt, analog und digital sinnvoll für uns Studierende miteinander zu verbinden.

Verwaltungsmitarbeitende

Persona: Paul, Leiter einer wissenschaftlichen Hochschulbibliothek, 45 Jahre alt, ausgebildeter Bibliothekar und seit 10 Jahren in der Einrichtung tätig.

Herausforderung: Lehrende und Studierende entfernen sich immer mehr vom eigenständigen (Er-)Arbeiten und hoffen möglichst schnell Informationen ziehen zu können. Dabei bleibt häufig die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit und des kritischen Umgangs mit Quellen/Daten auf der Strecke.

Ist-Zustand: Studierende empfinden die Arbeit am Text als ermüdend und wenig gewinnbringend, auch die Offenheit zum Diskurs und die kritische Analyse hat (in einigen Fächern) stark abgenommen. Eine reflektierende Auseinandersetzung mit Quellen und Daten erfolgt nur ansatzweise.

Analyse: Informations- und Datenkompetenz sind bei Lehrenden und Studierenden zum Teil wenig ausgeprägt bzw. werden bezüglich der Relevanz unterschätzt; Kenntnisse über KI und KI-Ressourcen sind kaum vorhanden und werden nicht in Lehr-/Lernsituationen eingebunden; die Bibliothek könnte hier mit entsprechenden Angeboten gegensteuern und gleichzeitig ihre Relevanz stärken.

Ziel: Digitalisierung und tradierte Ausbildungsziele miteinander verbinden. Paul dazu: Sollen wir es "future skills" oder digitales Mindset nennen?

Personal mit Führungs- und Leitungsverantwortung

Persona: Alma, Kanzlerin einer mittelgroßen Hochschule, 54 Jahre alt, ausgebildete Juristin mit Verantwortung für Personal, Finanzen und Infrastruktur (analog und zukünftig auch digital?).

Herausforderung: Bewerbungsmanagement für alle Qualifizierungsstufen und Statusgruppen von der Ausschreibung bis zur Einstellung.

Ist-Zustand: Technologische Fragmentierung, heterogene Beteiligte, kein automatisiertes und einheitliches Verfahren - damit zeitaufwändig und fehleranfällig.

Analyse: Prozesse, Strukturen, vorhandene technische Infrastruktur, willige "Köpfe" in verschiedenen Bereichen der Hochschule (zentral / dezentral).

Ziel: Die Herausforderung als Chance nutzen, um möglichst unterschiedliche "Köpfe" mitzunehmen auf diese digitale Reise - nicht das tolle Tool steht im Vordergrund, sondern die gemeinsame Gestaltung bereichsübergreifender digitaler Lösungen zur Prozessoptimierung in der Verwaltung.

Aktiv-gestalterisch ist die Rolle der Zukunft

Forschende, Principal Investigator (PI), Doktorierende und Postdoktorierende

Persona: Hanna, Post-Doktorandin und Leiterin einer interdisziplinären DFG-Forschungsgruppe im Bereich Urbane Zukunft einer kleinen Hochschule, 33 Jahre alt, verantwortet das zentrale Forschungsdatenmanagement der Forschungsgruppe und engagiert sich auch in der Lehre in verschiedenen Master-Studiengängen.

Herausforderung: Die Studierenden davon zu begeistern, auch mit selbst produzierten Daten einen adäquaten digitalen Umgang zu finden, der den Ansprüchen des Förderers im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG-Kodex) entspricht. Es werden sowohl bereits existierende Datensammlungen nachgenutzt als auch verschiedene Datensammlungen im Rahmen der Forschungsgruppe produziert, wie z. B. Sensordaten, Umfragedaten, Beobachtungsdaten, Messdaten etc.

Ist-Zustand: Die Masterstudierenden bewegen sich geschmeidig im digitalen Ökosystem, sie sind in der Nutzung von fachspezifischen digitalen Werkzeugen sehr gewandt und können überwiegend die Qualität von Daten adäquat einschätzen.

Analyse: Die Studierenden sind in der Lage, andere Datensammlungen und daraus abgeleitete Ergebnisse zu konsumieren, wissen aber sehr wenig, wie sie mit neu produzierten Daten so umgehen können, dass andere Studierende oder Forschende die methodischen Forschungsprozesse nachvollziehen und die Ergebnisse bewerten können.

Ziel: Die Studierenden mit Hilfe kleinerer Data Science Anwendungen darin schulen, ihre Vorgehensweisen und datenbasierte Ergebnisse so zu dokumentieren und zu veröffentlichen, dass sie die Regeln der wissenschaftlichen Integrität routiniert beherrschen.

unerlässlich.

- **Technische Hürden:** Die rasante Entwicklung digitaler Technologien und die Vielfalt an Anwendungen stellen eine Herausforderung dar. Die Integration neuer digitaler Möglichkeiten in Lehre und Forschung erfordert Ressourcen und umfangreiche Anpassungen bestehender IT-Infrastrukturen sowie die Fähigkeit, mit neuen Diensten und Tools verantwortungsvoll und adäquat umgehen zu können.
- **Rechtliche und ethische Hürden:** Rechtliche Rahmenbedingungen können die Umsetzung digitaler Qualifizierungsmaßnahmen einschränken. Die Sicherstellung der datenschutzkonformen Nutzung digitaler Tools und Daten, Corpora etc. und die Einhaltung von rechtlichen sowie ethischen Vorgaben sind dabei, neben der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für digitale Bildungsangebote, nur einige entscheidende Faktoren.
- **Kulturelle Hürden:** Die Etablierung eines Digitalen

Mindsets und die Überwindung kultureller Widerstände gegenüber neuen digitalen Technologien und Lehr-/Lernmethoden sind essentiell und erfordern vor allem Mut, neue Themen anzugehen und innovative Lehr und Lernansätze zu verfolgen.

Dieser Handlungsrahmen ist bekannt und wird bewusst nicht detaillierter betrachtet. Den relevanten Akteur:innen im Bildungssystem soll aber an der Stelle noch einmal verdeutlicht werden, sich der eigenen Handlungsfähigkeit bewusst zu sein, den betroffenen Kolleg:innen im deutschen Wissenschaftssystem zuzuhören und gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu arbeiten.

Einrichtungen haben allerdings bereits heute die Möglichkeit, aktiv zu handeln und Kooperationen einzugehen. Folgende Aspekte sind dabei aus Sicht der Arbeitsgruppe schon heute vorstellbar.

Handlungsempfehlungen an die Allianz

Auf Basis der vorangegangenen Überlegungen und Ergebnisse werden in diesem Kapitel Handlungsempfehlungen für die Allianz-Organisationen aufgeführt. Zunächst wird ein mögliches Vorgehen auf Organisationsebene beschrieben, die benötigten digitalen Kompetenzen zu identifizieren, mit den vorhandenen abzugleichen und Maßnahmen zu ergreifen, diese Lücken zu füllen. Dabei ist die Vielfalt der agierenden Rollen in den Einrichtungen ebenso zu berücksichtigen wie die Vielfalt der unterschiedlichen Typen der Allianz-Organisationen mit ihren verschiedenen Rollen, Funktionen und Aufgaben.

Die Allianz-Organisationen können dies begleiten und unterstützen. Dennoch gibt es vielleicht einige allgemeingültige Hinweise, wie die Allianz-Organisationen die digitale Qualifizierung ihres Personals und damit verbunden auch die Personalgewinnung und Personalentwicklung durch Kooperation unterstützen kann, ohne die weiterhin existierende Konkurrenzsituation um die besten Köpfe unberücksichtigt zu lassen.

Als notwendige Nebenbedingung sind die Rollen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Lebenszyklus der Lernenden immer zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 1). Als weitere Nebenbedingung ist der bereits dargestellte Handlungsrahmen mit den vielfältigen Hürden techni-

scher, rechtlicher, ethischer, kultureller und bildungspolitischer Art zu berücksichtigen.

Einrichtung eines “(Digital) Skills Board”

Ein “(Digital) Skills Board” soll einen flexiblen und agilen strukturellen Austausch zu aktuellen Themen befördern. Dabei wird der Begriff Board nicht zwangsläufig im herkömmlichen Sinne verwendet. Vielmehr geht es um die Institutionalisierung der Begleitung des Skill-Set - Skill-Gap-Zyklus (vgl. Abbildung 2) auf institutioneller Ebene. Eine übergreifende Befassung mit dem Thema ist in den Einrichtungen unterschiedlich gelöst. So kann diese Rolle die Personal- und Organisationsentwicklung in Zusammenarbeit mit den Leitungen ausüben. Es gibt auch die Herangehensweise, dass Führungszirkel in ihren regulären Treffen dieses Thema regelmäßig auf der Agenda haben.

Auf Einrichtungsebene erhöht die nachhaltige Verankerung bzw. Institutionalisierung eines strukturellen und systematischen Austauschs verschiedener Organisations-

einheiten, z. B. zu Bedarfen und Angeboten, Transparenz von Fortbildungsangeboten und Planungen, die digitale Kompetenzvermittlung jeweils abhängig von Rolle, Entwicklungsphase und Funktion einer Person (s. o.). Sich verändernde Bedarfe können so frühzeitig identifiziert und bei Überschneidungen gemeinsam angegangen werden. Das ermöglicht gleichzeitig effizientere Angebote über einzelne Organisationseinheiten hinaus.

So nutzen beispielsweise alle Rollen in einer Organisation mindestens eine gleiche Kommunikationsplattform, z. B. Teams, Webex etc. Alle Personen innerhalb der Organisation sollen und müssen in der Lage sein, diese Plattformen umfassend für die interne und externe Kommunikation nutzen zu können. Daher wird die Aneignung einer solchen Kompetenz skaliert über alle Bereiche hinweg erfolgen können.

Analog zu einzelnen Organisationen, kann die Etablierung eines Boards auf Ebene der Forschungsorganisation, einer Region oder Kooperation zwischen verschiedenen Organisationen ähnliche Effekte hervorbringen. Dabei geht es primär darum, Trends und sich verändernde Bedarfe an übergreifenden Qualifikationen frühzeitig zu identifizieren und weiterzuverarbeiten für die Anwendung auf Ebene der Organisationen bzw. deren Entitäten (z. B. Verwaltung). Dabei werden Synergien geschaffen und das gegenseitige Lernen und Weiterentwickeln gefördert, die Effizienz und auch die Skalierung von Maßnahmen zur digitalen Qualifizierung gesteigert. So ist bspw. die Gestaltung von zentralen Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte im Hinblick auf das digitale Management eine Möglichkeit, dies nicht nur auf Ebene einer einzelnen Entität einer Organisation, sondern insbesondere auch gemeinsam innerhalb einer Organisation oder sogar Allianzweit anzugehen. Aber auch die einzelnen thematisch verwandten Entitäten einer Organisation können dies mit regionalen Partnern angehen, die in einem ähnlichen Umfeld angesiedelt sind.

Grundlage dafür wäre ein (Digital) Skills Board als Instanz auf Allianz-Ebene, die eine Kartierung der Trends und Best Practices vornimmt und entsprechend Empfehlungen formuliert zu übergreifenden Aktivitäten, weitergehenden Kooperationen und damit die Vernetzung von Einrichtungen mit ähnlichem Kompetenzbedarf zu stärken.

Skill-Set - Skill-Gap Zyklus

Das (Digital) Skills Board unterstützt bei der Gestaltung und Umsetzung des Skill-Set - Skill-Gap-Zyklus (vgl. Abbildung 2) mit dem Ziel, notwendige Kompetenzen kontinuierlich zu ermitteln, Lücken bei den Beschäftigten in ihren unterschiedlichen Rollen zu identifizieren und diese unmittelbar zu füllen.

1. Definition Rollen und Zielgruppen: Dafür ist es zunächst notwendig, gerne im Rahmen des Skills Board die verschiedenen Rollen und Zielgruppen, die hier bereits definiert und erläutert wurden, innerhalb der Organisation zu definieren. Für Führungskräfte, unabhängig davon, ob es Forschende mit/ohne Führungsverantwortung oder Forschungsunterstützende mit/ohne Führungsverantwortung sind, werden teilweise andere Kompetenzen benötigt als für Doktorierende, Bibliotheksmitarbeitende oder Verwaltungsangestellte. Management-Kompetenzen sind aber nur ein Teil der notwendigen Kompetenzen. Daher gibt es auch Überschneidungen mit anderen Rollen.

2. Festlegung Skill-Set: Im nächsten Schritt wird dann für jede Zielgruppe oder Rolle innerhalb der Organisation ein Skill-Set definiert, welches den Soll-Zustand beschreibt, d.h. das Bündel an Kompetenzen, die notwendig sind, um die Rolle innerhalb dieser Organisation erfolgreich zu erfüllen.

Für Führungskräfte können das bspw. digitale Mediationskompetenzen sein, die alle Personen mit Führungsverantwortung erlernen sollten, um in einer hybriden Arbeitswelt die analoge und die digitale Kommunikation zu gestalten, potentielle Konflikte auch virtuell frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, diese zu lösen.

3. Ermittlung Skill-Gap (Soll-Ist-Abgleich): Hier gilt es, die Diskrepanz zwischen dem Soll und den tatsächlich vorhandenen Kompetenzen in den einzelnen Rollen und Zielgruppen zu ermitteln. Für die Analyse des Ist-Zustandes ist es wichtig zu berücksichtigen, dass das Gap von Rolle zu Rolle unterschiedlich sein kann, aber insbesondere auch von Person zu Person differiert, je nach Vorkenntnissen, bisheriger Tätigkeit oder auch dem Mindset, sich mit (digitalen) Kompetenzen überhaupt zu beschäftigen. Es wird schwierig bis unmöglich sein, das Skill-Gap auf individueller Ebene differenziert zu ermitteln. Dem stehen u. U. auch arbeitsrechtliche Hindernisse entgegen.

Es kann aber z. B. hilfreich sein, das Skill-Gap in den einzelnen Organisationseinheiten oder untereinander innerhalb der Rollen gemeinsam zu ermitteln, ohne dies zentral durchzuführen. Das Skill-Set ist aber auch hilfreich für Jahresgespräche, den Gap auf persönlicher Ebene abzugleichen und dies dann - z. B. über die Sammlung der notwendigen Weiterbildungsbedarfe - (anonymisiert) zentral auszuwerten und zusammenzufassen.

4. Minimierung Skill-Gap: Um das Skill-Gap zu schließen, werden zielgruppenspezifische und allgemein relevante Maßnahmen definiert und umgesetzt. Das Skill-Board ist hier wieder wertvoll, um Synergieeffekte zu heben und gemeinsame Skill-Gaps in unterschiedlichen Rollen gemeinsam anzugehen.

Im Rahmen des Onboarding-Prozesses für neue Beschäftigte können gleich spezielle Schulungen integriert werden, um eine grundlegende Aneignung relevanter Kompetenzen für die jeweilige Rolle zu gewährleisten.

5. Etablierung Skill-Set - Skill-Gap Zyklus: Aus dem Abgleich zwischen Soll und Ist wird dann ein Skill-Set - Skill-Gap-Zyklus, wenn das Skill-Set regelmäßig überprüft und ggfs. angepasst wird und die damit verbundene Soll-Ist-Analyse neue Gaps hervorbringt, die es zu beheben gilt.

Generell muss mit der Tatsache gelebt werden, dass in

einer sich stets dynamisch verändernden digitalen Welt nie ein aktueller Stand bezüglich des gewünschten Kompetenzniveaus der einzelnen Mitarbeitenden erreicht werden kann. Die Herausforderung ist, damit als Organisation umgehen zu können. Dafür ist es hilfreich, organisatorische Maßnahmen zu entwickeln, um auf dynamische Entwicklungen schnell und agil reagieren zu können. Dabei muss nicht gleich die ganze Organisation alles (radikal) verändern, sondern einzelne Einheiten oder Rollen müssen in der Lage sein, neue Möglichkeiten oder Entwicklungen zu prüfen und sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen. Als Beispiel für eine nächste Entwicklungsphase (s. o.) im Bereich der Kompetenzerlangung, die heutzutage und v. a. zukünftig alle Rollen innerhalb einer Organisation betreffen, kann die generative Künstliche Intelligenz (KI) genannt werden. Die Anwendungsszenarien und damit verbundenen Kompetenzen unterscheiden sich zwar grundlegend, aber überhaupt damit umgehen zu können, ist für jede Rolle relevant, unabhängig davon, ob es sich um Lehrende oder Lernende handelt bzw. um Forschungsunterstützende oder Forschende.

Wichtig dafür ist, dass alle Angehörigen einer Organisation sich das digitale Mindset zueigen machen, das durch entsprechende organisatorische Rahmenbedingungen und insbesondere Offenheit und Flexibilität dafür bei vielen Mitarbeitenden gestärkt und entwickelt werden kann, z. B. durch die Schaffung von Hilfe zur Selbsthilfe inner-

Skill-Set – Skill-Gap Zyklus

Abbildung 2: Der Skill-Set - Skill-Gap Zyklus.

halb der Organisation, einer gelebten Fehlerkultur oder auch dem strukturellen und systematischen Austausch des Personals mit Führungs- und Leitungsaufgaben zu benötigten Kompetenzbereichen und Herangehensweisen, diese zu erlangen. Durch das Ausprobieren und dem internen Weitergeben von Best Practices und Erkenntnissen kann in einer flexiblen Organisationsstruktur schnell ein breites Wissen z. B. über die Anwendung generativer KI geschaffen werden.

Mögliche Rolle und Aufgabe der Allianz-Organisationen

Für die Allianz-Organisationen stellt sich die Frage, wie die Kompetenzlücken der Mitgliedsorganisationen gemeinsam effizienter geschlossen werden können. Dafür können sowohl gemeinsame Maßnahmen durch dezidierte Kooperationen hilfreich sein als auch der Austausch über Best Practices, gemeinsam formulierte Empfehlungen für verschiedene Entwicklungsphasen im Bereich der Kompetenzvermittlung oder auch konkrete gemeinsame Qualifizierungen, Schulungen, Workshops etc. Die Allianz kann damit einen bedeutenden Mehrwert für die Allianz-Organisationen und insbesondere für die einzelnen Einrichtungen schaffen.

Um dies konkret an einem Beispiel zu veranschaulichen: Zielgruppenspezifische Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für die Erlangung spezifischer digitaler Kompetenzen werden bereits für verschiedene Zielgruppen in diversen Allianz-Organisationen angeboten. Hierzu gehören beispielsweise Angebote aus der Personalentwicklung sowie auch spezifische Angebote von Graduiertenschulen in Workshops und Trainings. Ein Austausch über die Allianz-Organisationen hinweg zu bestehenden Angeboten, Fortbildungsformaten sowie der Herangehensweise, Formate zu etablieren und zielgruppenspezifische Formate aufzubauen, ermöglicht, Doppelarbeit in den einzelnen Organisationen zu reduzieren und bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten schneller und gemeinsam neue Formate aufzubauen. Bestenfalls resultieren aus diesem Austausch Ideen dazu, gemeinsame Workshops und Fortbildungsangebote organisationsübergreifend aufzubauen und anzubieten. Denkbar wäre auch, gemeinsame Graduate Schools über die Allianz-Organisationen hinweg aufzubauen und auszuweiten, um die Doktorandenausbildung kooperativ mit grundlegenden generischen digitalen

Schulungsangeboten zu fördern. In einzelnen Fällen mag dies auch für fachspezifische digitale Kompetenzen gelten, da auch bei den NFDI-Konsortien¹⁴ Organisationen verschiedener Typen (Hochschule, Max-Planck-Institut, Leibniz-Institut etc.) entlang definierter Wissenschaftsdisziplinen zusammenarbeiten.

Weiterhin kann die Allianz Unterstützung bieten: Ein regelmäßiger Staff-Exchange oder Tandems auf allen Ebenen der verschiedenen Zielgruppen fördert die Zusammenarbeit und bietet die Möglichkeit, gemeinsame Prozesse und Workflows zu erarbeiten und diese organisationsintern oder organisationsübergreifend zu etablieren oder zu verbessern. Exemplarisch sei hier ein regelmäßiger Austausch des forschungsunterstützenden Personals zu digitalen Beschaffungsprozessen organisationsintern und -übergreifend genannt inklusive der Ausarbeitung von finanziell relevanten Fallstricken oder regelmäßige gemeinsame Schulungen der Verantwortlichen im Beschaffungsprozess. Da gute Forschung auch abhängig ist von exzellenter Forschungsunterstützung, wurde hier bewusst ein Beispiel aus den Verwaltungsprozessen gewählt. Kooperationsprojekte zwischen den Allianz-Organisationen und daraus resultierende Best Practices ermöglichen es, gemeinsam organisationsübergreifende Lösungen für die zielgruppenspezifische Kompetenzvermittlung entlang der verschiedenen Entwicklungsphasen und in Abhängigkeit von Funktion und Rolle (s. o.) zu erarbeiten. Eine einzelne Organisation dürfte angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland damit auch überfordert sein, es gilt also: So weit und gut wie möglich gemeinsam die Herausforderungen im Bereich der digitalen Qualifikation anzugehen, ohne die lokalen Spezifika und daraus abgeleiteten Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Damit sollten neue Räume und Möglichkeiten innerhalb der Allianz-Initiative mittel- und langfristig erschlossen werden.

Der Allianz-Schwerpunkt "Digitalität der Wissenschaft" könnte eine Kartierung von Best Practices übernehmen sowie Maßnahmen für die weitere Ausgestaltung von Kooperationen auf Allianz-Ebene entwickeln, ausprobieren und letztlich für eine Umsetzung zu empfehlen.

Tabelle 1: Die vier identifizierten Haupthandlungsfelder

	Beispiel	Zitat	Erkenntnis
Klassisch & Modern – Die Zukunft ist digital und braucht klassische Fähigkeiten	<p>Erst die Persönlichkeitsmerkmale des Digitalen Mindsets ermöglichen eine Wirksamkeit von digitalen Kern- und Sozialkompetenzen. Ohne eine Offenheit den Möglichkeiten der Digitalisierung gegenüber können diese weder erkannt noch umgesetzt werden.</p>	<p>„... das ist eine Frage des Mindsets. Ich muss zuerst agil und digital im Kopf werden, bevor ich die vorhandenen Strukturen nehme und sie vielleicht dann auch noch in digitales Betongießee“ (Ada Pellert)</p>	<p>Die umfangreiche Relevanz des Digitalen Mindsets als „Attitude“ und Metakompetenz tritt deutlich zutage. Das Digitale Mindset ist die Grundlage aller weiteren digitalen Qualifizierungen.</p>
	<p>Eine Übertragung analoger Formulare in ein PDF-Format ist keine Digitalisierung.</p>	<p>„Es geht eben nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen.“ (Joachim Schachtner)</p>	<p>Deutlich wurde von den Expert*innen hervorgehoben, dass ein Konfliktfeld „Analog versus Digital“ nicht bestehen sollte, da beide Welten einerseits praxisnah jeweilig Vorteile bieten, die es zu nutzen gilt, andererseits aber analog und digital derart eng miteinander verwoben sind, dass eine tatsächliche und vollumfängliche Trennung gar nicht (mehr) möglich ist.</p>
	<p>Informations-/Datenkompetenz und Quellenkritik sind wissenschaftliche Fähigkeiten von dauerhafter Relevanz. Durch Digitalisierung, Web 2.0 und stetig wachsende Möglichkeiten zur Datenmanipulation steigen die Anforderungen an diese Fähigkeiten rasant an.</p>	<p>„Wofür steht eigentlich eine wissenschaftliche Ausbildung, ja eine universitäre Ausbildung? Dann gibt es da sehr alte Vorstellungen, die immer noch gültig sind: diskursfähig, kritikfähig, analysefähig, das stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das ist heute aktueller denn je.“ (Ada Pellert)</p>	<p>Digitale Kernkompetenzen und Digitales Mindset beinhalten nicht nur für das Digitale relevante Skills, sondern auch generische wissenschaftsinhärente Fähigkeiten und Eigenschaften. Allerdings steigt mit zunehmender Digitalität auch die Komplexität (z. B. Masse der verfügbaren Informationen und Daten) und die notwendigen Skills gewinnen an Bedeutung.</p>
Aktiv-gestalterisch ist die Rolle der Zukunft	<p>Daten nachnutzen, weiterbearbeiten/ anreichern, publizieren.</p>	<p>“Ich empfinde die Diskussion über die Digital Natives als übertrieben, meine Wahrnehmung von Studierenden im ersten Semester ist, dass sie vor allen Dingen digitale Konsument*innen sind und nicht digitale Produzent*innen. Und das müssen sie erst werden.” (Evelyn Korn)</p>	<p>Digital qualifiziertes Personal muss den Wandel vom Konsumenten zum Produzenten vollziehen. Dies entspricht einerseits einer Erhöhung des Qualifikationsniveaus (Aufstieg innerhalb der Lerntaxonomie), andererseits ist das nachhaltige Produzieren digitaler Forschungsergebnisse Grundlage für den Paradigmenwechsel hin zur offenen Wissenschaft.</p>
Digital Digitale Qualifikation ist ein gesellschaftliches Phänomen – Die Allianz-Organisationen sind ein wichtiger Teil der Lösung	<p>Studienanfänger*innen kommen mit sehr heterogenen digitalen Kompetenzen an die Hochschulen. Diese wiederum stehen vor der Herausforderung einer stetig komplexer werdenden Fach- und Grundqualifikation ihrer Studierenden bei einem gleichbleibenden zeitlichen Rahmen.</p>	<p>“Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einer Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden sie vielleicht auch als Professor berufen.” (Heike Neuroth)</p>	<p>Die Zielgruppe digitaler Qualifikation ist gesamtgesellschaftlich. Für digital qualifiziertes Personal in Wissenschafts- und Forschungsorganisationen müssen Qualifikationsgrundlagen bereits so früh wie möglich gelegt werden, als vermittelnde Institutionen sollten bereits die Schulen (oder bereits die Kindergärten) fungieren.</p>
Den Gap als Chance nutzen – Kontinuierliche Kartierung hilft bei der Ausbildung	<p>Der Umgang mit einem interaktiven Whiteboards ist eine Medienbedienkompetenz, die beispielsweise in der Lehre auch dringend benötigt wird. Demgegenüber steht eine allgemeine und fachspezifische reflexive Medienkompetenz. Skill-Gaps existieren auf verschiedenen Ebenen und zwischen verschiedenen am Qualifikationsprozess Beteiligten. Hierzu zählen individuelle (Wissens-) Lücken, die Lücke zwischen Theorie und Praxis (Wissen und Können), auch die Lücke des Marktes (Angebot und Nachfrage) nach qualifiziertem Personal wird als Skill-Gap bezeichnet.</p>	<p>“Ich habe ja immer den Unterschied gemacht zwischen Medienkompetenz und Medienbedienkompetenz” (Jürgen Handke)</p>	<p>Skills gap zu definieren und zu kartieren ist die Voraussetzung zum Schließen von Lücken. Diese existieren auf verschiedenen Niveaus der jeweiligen Akteur*innen.</p>